

BASKETBOL HAKAMLARI TARKIBI VA ULARNING VAZIFALARI

M.A. Umbetova

Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o'qituvchisi
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.
O'zbekiston, Chirchiq shahri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363485>

Annotatsiya. Basketbol rasmiy qoidalari asosida hakamlar tarkibi va ularning vazifalar, huquqlari keng yoritilgan.

Kalit so'zi: Hakam, "Reefere", "Umpire", soniya, taymer, komissar, jamoa, tezkor, to'p, fol, texnik, taym-aut, sport, protokol, soat, maydon, personal.

СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНЫХ СУДЕЙ И ИХ ОБЯЗАННОСТИ

Аннотация. На основе официальных правил баскетбола широко раскрыты судейский состав, обязанности и права судьи.

Ключевые слова: Судья, «Reefere», «Umpire», секундометрист, таймер, комиссар, команда, быстрота, мяч, фол, техник, тайм-аут, спорт, протокол, часы, поле, персонал.

COMPOSITION OF BASKETBALL REFEREES AND THEIR RESPONSIBILITIES

Abstract. Based on the official rules of basketball, the officiating composition, duties and rights of the referee are widely disclosed.

Key word: "Reefere", "Umpire", timekeeper, timer, commissioner, team, speed, ball, foul, technician, time-out, sport, protocol, clock, field, personnel.

Hakamlar, stol hakamlari va komissar vazifalar va huquqlar

Hakam va hakamlar kiyimi - hakamlar kiyimi och rangli ko'ylak, uzun qora shim, qora paypoq va qora basketbol oyoq kiyimidan iborat bo'lishi kerak. Hakam va stol hakamlari bir xil kiyimda bo'lishlari lozim.

1 = Taymer

2 = Soniya hisoblovchi

x = Almashinish o'rindiqlari

3 = Komissar (tayinlangan bo'lsa)

4 = Kotib

5 = Kotib yordamchisi

Kotib stoli va uning stullari maydonga nisbatan tepalikda joylashishi lozim. Suhandon va/yoki statistikachi (tayinlangan bo'lsa) kotib stolidan chekkaroq va/yoki ortida o'tirishlari mumkin.

Kotiblar stoli.

Hakamlar tarkibi:

Bosh hakam va 1 yoki 2 hakam (lar). Ularga stol hakamlari va komissar (agar mavjud bo'lsa) yordam berishi kerak.

Hozirgi kunda basketbol o'yinlarini maydonda 3 nafar hakam (bosh hakam - "Reefere" va 2 yordamchi hakam - "Umpire"), yoki, musobaqa tashkilotchilari qaroriga asosan 2 nafar hakam (bosh hakam - "Reefere" va 1 yordamchi hakam - "Umpire") boshqarishi mumkin.

Stol hakamlariga-kotib, kotib yordamchisi, soniya hisoblovchisi va taymer kiradi.

Komissar- kotib va soniya hisoblovchisi o'rtasida o'tirishi kerak. O'yin davomida uning asosiy vazifalari stol hakamlarini nazorat qilib borish va bosh hakam va hakamlarga o'yinning muvaffaqiyatli o'tishida yordam berishdir.

Bosh hakam vazifalari va huquqlari:

- O'yin davomida qo'llaniladigan barcha jihozlarni tekshirish va ma'qullash.
- Rasmiy o'yin soati, taymer, sekundomerni belgilash va kotib-hakamlar bilan tanishish.
- Mezbon jamoa tomonidan taqdim etilgan, qo'llanilishda bo'lgan 2 tadan kam bo'lmagan to'plar orasidan o'yin to'pini tanlab olish. Agar, ushbu to'plarining hech biri o'yin to'pi sifatida qo'llashga yaroqli bo'lmasa, u tasarrufda mavjud bo'lgan sifati jihatdan yaxshiroq istalgan to'pni tanlab olishi mumkin.

- O'yinchilarning hech biriga, boshqa o'yinchilarga shikast etkazishi mumkin bo'lgan narsalarni olib yurishiga yo'l qo'ymaslik.

- Birinchi chorak boshida baxsli to'p otishni va keyingi barcha choraklar va o'rtaymlar (qo'shimcha vaqt) boshida to'pga egalik qilish jarayonining galma-gallik qoidasi bo'yicha to'pni o'yinga kiritishni amalga oshirish.

- Vaziyat talab qilganda o'yinni to'xtatish huquqidan foydalanish.

- Qaysi jamoaga "Huquqdan mahrum qilish" yo'li bilan mag'lubiyat yozilishini aniqlash huquqiga ega bo'lish.

- O'yin vaqti yakuniga etgach yoki zarur deb hisoblagan boshqa vaqtda protokolni (qaydnomani) diqqat bilan tekshirish.

- O'yin vaqti tugagandan so'ng protokolni (qaydnomani) imzolash bilan tasdiqlash. Bu, hakamlarning o'yin yurisdiksiyasi va o'yin bilan aloqasi tugaganligini anglatadi. Hakamlarning **vakolatlari** ular jadvalda ko'rsatilgan o'yin boshlanish vaqtidan 20 daqiqa oldin o'yin maydonida hozir bo'lganlarida **kuchga kirishi** va o'yin soatining o'yin tugashi haqidagi hakamlar tomonidan tasdiqlangan signali chalingandan so'ng **tugatilishi** lozim.

- Quyidagi hollarda kiyinish xonasida protokol (qaydnoma) imzolashdan oldin uning orqa tomoniga yozuv kiritish:

- Jamoalarning biriga "huquqdan mahrum qilish" yo'li bilan mag'lubiyat yozilayotgan yoki diskvalifikatsiya qiluvchi fol qo'llanilgan bo'lsa.

- Jamoa a'zolari, bosh murabbiylar, yordamchi murabbiylar va delegatsiyaning hamrohlik qiluvchi a'zolari tomonidan jadvalda ko'rsatilgan o'yin boshlanish vaqtidan oldingi 20 daqiqalik oraliqdan ertaroq yoki o'yin tugashi va protokolning imzolab tasdiqlanishi oralig'ida sport xulq-atvoriga zidistalgan xatti-harakatlari sodir etilganda. Bunday vaziyatda Bosh hakam (yoki komissar, mavjud bo'lsa) musobaqani o'tkazayotgan tashkilotga sodir bo'lganlar haqidagi to'liq tafsilotlarni o'z ichiga olgan bildirgi kiritadi.

- Har safar zarur bo'lganda yoki hakamlar yagona to'xtamga kela olmagan holatlarda yakuniy qaror qabul qilish. Yakuniy qaror qabul qilish uchun bosh hakam-hakam(lar), Komissar (agar mavjud bo'lsa) va/yoki kotib-hakamlar bilan maslahatlashishi mumkin.

- Tezkor videotakrorlash tizimidan foydalaniladigan o'yinlar uchun F-ilovasiga rioya qilish kerak.

- Sekundometrisdan xabar olgandan so'ng, birinchi va uchinchi chorak boshlanishidan 3 va 1,5 daqiqa oldin hushtagini chalishi kerak.

-Shuningdek, bosh hakam, ikkinchi yoki to'rtinchi chorak va har bir o'rtaym (qo'shimcha vaqt) boshlanishidan 30 soniya oldin hushtagini chalishi kerak.

Mazkur Qoidalarda alohida nazarda tutilmagan har qanday masalalar bo'yicha qaror qabul qilish huquqiga ega.

Hakamlar vazifalari

- Hakamlar chegaralovchi chiziq ichida ham, uning tashqarisida ham, shu jumladan kotib stoli, jamoa o'rindiqlari va be'vosita chiziqlar ortidagi hududlarda, qoidalarga rioya qilmaslik holatlarida qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lishlari kerak.

-Hakamlar qoidalar buzilganda, chorak yoki o'rtaym (qo'shimcha vaqt) tugaganda yohud o'zlari o'yin to'xtatilishi lozim deb topgan vaqtda xushtak chalishi kerak. O'yinda to'p savatga tushirilganda, jarima to'pi muvaffaqiyatli amalga oshirilganda yoki to'p jonli (tirik) xolatga o'tganda hakamlar tomonidan xushtak chalinmaydi.

-Personal kontakt yoki qoidabuzarlik haqida qaror qabul qilishda hakamlar har bir vaziyatda quyidagi fundamental prinsiplarni hisobga olishi va baholashi lozim:

-Qoidalarining ruxi, maqsadi va o'yin bir butunligini ta'minlab turish zarurati.

- "ustunlik/ustunlik mavjud emas" prinsipini qo'llashdagi izchillik. Hakamlar o'yinchiga ustunlik bermaydigan va raqibni o'yinchi uchun zararli vaziyatga solib qo'ymaydigan tasodifiy shaxsiy kontakti jazolash uchun o'yin jarayonini zaruratsiz to'xtatib qo'ymasliklari kerak.

-O'yinchilarning qobiliyatlarini, o'yin davomida ularning munosabati va xatti-harakatlarini hisobga olgan holda har bir o'yinda sog'lom fikrni qo'llashdagi izchillik.

-O'yinni nazorat qilish va o'yinning borishi o'rtasidagi muvozanatni saqlash, ishtirokchilar nima qilishga harakat qilayotganlarini "his qilish" sezgisiga ega bo'lish va faqat o'yin uchun nima to'g'ri bo'lishini belgilab borish.

- Jamoalardan biri protest bergan taqdirda, bosh hakam (yoki komissar, agar mavjud bo'lsa) protest beruvchi tomonidan protest sabablari asoslab berilgandan so'ng, sodir bo'lgan holatni tavsiflagan holda musobaqani o'tkazayotgan tashkilotga bildirgi berishi kerak.

- Agar hakam jarohat olgan bo'lsa yoki boshqa har qanday sababga ko'ra o'z vazifalarini bajarishni davom ettira olmasa, voqeadan keyin 5 daqiqa ichida o'yin qayta tiklanishi kerak.

Qolgan hakam(lar) o'yinni, agar jarohatlangan hakamni malakali zaxira hakami bilan almashtirish imkoni bo'lmasa, o'yin oxirigacha yakka o'zi boshqarishi kerak. Hakamni almashtirish to'g'risida qaror maydonda qolgan hakam tomonidan komissar bilan maslahatlashgandan so'ng (agar mavjud bo'lsa) tomonidan qabul qilinishi kerak.

- Qaror haqida tushuntirish berish uchun muloqot qilish zarurati yuzaga kelsa, barcha xalqaro o'yinlar uchun muloqot ingliz tilida amalga oshirilish kerak.

- Har bir hakam o'z vazifalari doirasida qaror qabul qilish huquqiga ega, ammo u boshqa hakam tomonidan qabul qilingan qarorlarni e'tiborsiz qoldirish yoki ularga nisbatan shubha bildirish huquqiga ega emas.

-Hakamlar tomonidan basketbolning rasmiy qoidalarini qo'llash va talqin qilish, ma'lum bir qaror qabul qilingan yoki qilinmaganligidan qat'i nazar, yakuniy hisoblanadi va shikoyat qilinishi yoki e'tiborsiz qoldirilishi mumkin emas, protest berishga ruxsat berilgan holatlar bundan mustasno.

Kotib va kotib yordamchisini vazifalari

- Kotibga protokol (qaydnoma) taqdim etilishi va u quyidagilarning hisobini yuritishi kerak:

- jamoalar tarkibini, o'yinni boshlaydigan o'yinchilar, shuningdek o'yinga kiradigan barcha zahira o'yinchilarining familiyalari va raqamlarini kiritgan holda.

O'yinni boshlashi kerak bo'lgan beshta (5) o'yinchi, zahira o'yinchilari yoki o'yinchilarning raqamlari bo'yicha qoidalarga rioya qilmaslik mavjud bo'lganda, u bunday

qoidalarga rioya qilmaslik aniqlangandan so'ng iloji boricha tezroq eng yaqin hakamni xabardor qilishi kerak.

- o'yinda tushirilgan har bir muvaffaqiyatli to'plarni va jarima to'plarini yozib borgan holda.

- har bir o'yinchi tomonidan sodir etilgan follar (qoidabuzarliklar) hisobini. Kotib, o'yinchilardan birontasi 5 ta fol bilan jazolangan taqdirda darhol hakamni xabardor qilishi kerak.

U har bir bosh murabbiy tomonidan sodir etilgan follarni (qoidabuzarliklarni) yozib olishi va bosh murabbiy qachon diskvalifikatsiya qilinishi kerakligi to'g'risida darhol hakamni xabardor qilishi kerak.

Xuddi shunday tarzda, kotib 2 ta texnik fol yoki 2 ta sportchiga xos bo'lmagan harakatlar uchun fol yohud 1 ta texnik va 1 ta sportchiga xos bo'lmagan harakatlar uchun fol qayd etilgan bo'lsa, o'yinchi diskvalifikatsiya qilinishi kerakligi to'g'risida xabar berishi kerak.

-Taym-autlarning hisobi. Kotibdan jamoa Taym-aut so'raganda hakamlarni taym-aut berish imkoniyati mavjudligi to'g'risida xabardor qilishi, shuningdek, bosh murabbiyning o'yinning birinchi va ikkinchi yarimida yoki overtaym (qo'shimcha vaqt) larda taym-autlari qolmagan taqdirda, bosh murabbiyni hakam orqali xabardor qilishi kerak.

- o'yinda galma-gallik qoidasiga rioya qilgan holda to'pga egalik qilish navbati hisobini, kotib birinchi chorak tugaganidan so'ng darhol galma-gallik ko'rsatkichi bo'yicha to'pga egalik qilish yo'nalishini o'zgartirishi lozim, chunki jamoalar ikkinchi chorakdan keyin xalqalarni almashtirishlari kerak.

- Kotib yordamchisi tabloni boshqarishi va kotib va sekundometristga yordam berishi kerak. Tablodagi ma'lumotlar va protokoldagi (qaydnoma) yozuvlar o'rtasida nomuvofiqliklar bo'lsa va ushbu nomuvofiqlikning sababini aniqlashning iloji bo'lmasa, protokoldagi (qaydnoma) yozuvlar ustunlikka ega bo'lishi va ularga muvofiq tablodagi ma'lumotlar tuzatilishi kerak.

Agar protokoldagi (qaydnoma) kotib yozuvlarida xatolik:

- o'yin davomida aniqlansa, sekundometrist bu haqda signal berishdan oldin to'pni jonsiz holatga o'tishini kutishi kerak;

- o'yin vaqti tugashidan keyin, bosh hakam tomonidan protokolni (qaydnoma) imzolanishidan oldin xatolik aniqlansa, xato o'yin natijasiga ta'sir ko'rsatgan taqdirda ham tuzatilishi kerak;

- Agar protokolda (qaydnoma) bosh hakam tomonidan imzolagandan keyin aniqlangan bo'lsa, shu vaqtdan boshlab xato tuzatilishi mumkin emas. Bunda bosh hakam yoki komissar (agar mavjud bo'lsa) musobaqa o'tkazuvchisi hisoblangan tashkilotga sodir bo'lgan holat haqida batafsil ma'lumotni o'z ichiga olgan bildirgi berishi kerak.

Soniya hisoblovchni vazifalari:

Soniya hisoblovchni ixtiyoriga o'yin soati va sekundomer topshirilib, u:

-o'yin vaqti, o'yindagi taym-autlar va tanaffuslar hisobini yuritishi;

-o'yin soatining signali juda baland eshutilishi va chorak yoki overtaym tugaganida avtomatik ravishda chalinishiga ishonch hosil qilishi;

-o'yin soati signali chalinmagan yoki eshutilmagan taqdirda hakamlarni darhol xabardor qilish uchun barcha mumkin bo'lgan vositalardan foydalanishi;

-har bir o'yinchi tomonidan sodir etilgan follar (qoidabuzarliklar) sonini ikkala bosh murabbiy ham ko'rishi mumkin bo'lgan tarzda follar soni aks etgan ko'rsatgichni ko'tarishi;

-jamoalar follarini (qoidabuzarliklari) aks etgan ko'rsatgichlarni kotib chorakdagi to'rtinchi jamoaviy foldan keyin to'p jonli holatga o'tganda kotib stolining, follar uchun jazolanishi kerak bo'lgan jamoa o'rig'indig'iga yaqin bo'lgan tomoniga joylashtirishi;

-o'yinchilarning almashtirishini amalga oshirishi;

- Soniya hisoblovchni signalini faqat to'p jonsiz bo'lgan paytda va to'p yana jonli bo'lishidan oldin berishi kerak. Sekundometrist signalining ovozi o'yin soati yoki o'yinni to'xtatmaydi va to'pning jonsiz holatga o'tishiga olib kelmaydi.

- Soniya hisoblovchni o'yin vaqti hisobini quyidagi tarzda olib boradi: o'yin soatini quyidagi hollarda ishga tushiradi: baxsli to'pning o'ynalishi paytida to'p baxslashayotgan o'yinchilarning biri tomonidan to'pi urib yuborilganda; Muvaffaqiyatsiz amalga oshirilgan oxirgi jarima to'pidan so'ng, to'p jonli qolgan holda, o'yin maydonchasidagi o'yinchiga tekkanda yoki o'yin maydonidagi o'yinchi to'pga tekkanda; to'pni maydon tashqarisidan maydonga kiritish paytida to'p maydondagi o'yinchiga tekkanda yoki maydondagi o'yinchi to'pga to'g'ri tekkanda.

O'yin soatini quyidagi hollarda to'xtatadi: chorak yoki overtaym so'ngida o'yin vaqti yakuniga etganda (o'yin soati o'zi avtomatik tarzda to'xtamagan taqdirda); Hakam to'p jonli holatda bo'lgan vaqtda xushtak chalganda; to'p taym aut so'ragan jamoa savatiga to'p kiritilganda;

O'yin soati to'rtinchi chorakda, va xar bir overtaymda 2:00 daqiqa yoki undan kam vaqt ko'rsatgan paytda to'p savatga kiritilganda; jamoa to'pni nazorat qilib turgan paytda to'p otish uchun taymer signali chalinganda.

- Soniya hisoblovchni taym-aut hisobini quyidagi tarzda olib boradi: hakam xushtak chalib, taym-aut berilishi haqidagi ishorani ko'rsatgandan keyin darhol sekundomerni yoqadi; taym-autning 50 soniyasi yakuniga etgandan keyin o'z signalini beradi; taym-aut tugaganda o'z signalini beradi.

- Soniya hisoblovchni o'yindagi tanaffus hisobini quyidagi tarzda olib boradi: Oldingi chorak yoki overtaym tugagandan so'ng darhol sekundomerni ishga tushiradi. Hakamlarni birinchi va uchinchi chorak boshlanishi haqida 3 daqiqa va 1,5 daqiqa oldin xabardor qiladi. Ikkinchi va to'rtinchi choraklardan va har overtaymdan 30 soniya oldin o'z signalini beradi; o'yindagi tanaffus tugagan zaxoti o'z signali beradi va bir vaqtning o'zida sekundomerni to'xtatadi.

Taymer vazifalari:

Taymer ixtiyoriga beriladi va u:

- Quyidagi hollarda taymerni ishga tushiradi yoki vaqt hisobini davom ettiradi: Jamoa o'yin maydonida jonli to'p ustidan nazoratni o'rnatganda. Shundan so'ng, raqibning to'pga oddiy tegishi, to'p nazorati jamoada qolgan taqdirda, taymerning yangi hisobi ochilishiga olib kelmaydi.

- to'pni o'yinga kiritishda to'p o'yinchiga tekkanda yoki maydondagi istalgan o'yinchi to'pga to'g'ri tekkanda.

To'pni nazorat qilib turgan jamoaga:

- to'pning autga chiqib ketishi;

- shu jamoa o'yinchisi jarohat olishi;

- shu jamoa tomonidan texnik fol sodir etilishi;

- baxsli to'p vaziyati yuzaga kelishi (to'p xalqa va shchit orasida qolib ketgan xolatlar bundan mustasno);

- bir biriga nisbatan o'zaro fol;

- har ikki jamoaga nisbatan bir hil jazo choralari kompensatsiyasi natijasida to'pni o'yinga kiritish imkoni berilganda qolgan vaqt ko'rsatilgan holda **vaqtни to'xtatadi, lekin yangidan tiklamaydi.**

To'pni nazorat qilib turgan jamoaga fol (qoidabuzarlik) natijasida to'pni old zonada o'yinga kiritish imkoni berilganda qolgan vaqt ko'rsatilgan holda **vaqtни to'xtatadi, lekin bunda ham yangidan tiklamaydi** va to'pni otish uchun taymerda 14 yoki undan ortiq soniya aks etadi.

Quyidagi hollarda vaqtни to'xtatadi va 24 soniyalik vaqtни yangidan tiklaydi (taymerda hech qanday ko'rsatkichlar bo'lmasligi kerak)

- savatga to'p tushganda;

- to'p raqib savatining xalqasiga tegib, uning ustidan nazoratni bundan oldin to'pni nazorat qilmagan jamoa qo'lga olganda.

Quyidagi hollarda jamoaga to'pni maydonning orqa zonasidan kiritish imkoniyati beriladi:

- fol yoki qoidabuzarlik natijasida (lekin, to'p autga chiqqanda emas).
- bundan oldin to'pni nazorat qilmagan jamoa uchun belgilangan bahsli to'p vaziyati natijasida.
- To'pni nazorat qilib turgan jamoaga bog'liq bo'lmagan hatti-harakat tufayli o'yin to'xtatilishi natijasida.
- Jamoalarning hech biriga aloqasi bo'lmagan hatti-harakat tufayli o'yin to'xtatilishi natijasida, agar bu raqib jamoa uchun zararli vaziyatni keltirib chiqarmasa.
- Jamoaga jarima to'p (lari) belgilanadi.

Quyidagi hollarda to'pni otish uchun taymerda 14 soniyalik vaqt aks etgan holatda vaqtni to'xtatadi va 14 soniyalik vaqtni yangidan tiklaydi:

- quyidagi hollarda bundan oldin to'pni nazorat qilib turgan jamoaning o'ziga old zonada to'pni o'yinga kiritishga imkoniyat beriladi va to'p otish uchun taymerda 13 yoki undan kam soniya vaqt qoladi:
- fol (qoidabuzarlik) natijasida (lekin, to'p autga chiqqanda emas).
- To'pni nazorat qilib turgan jamoaga bog'liq bo'lmagan hatti-harakat tufayli o'yin to'xtatilishi natijasida.
- Jamoalarning hech biriga aloqasi bo'lmagan hatti-harakat tufayli o'yin to'xtatilishi natijasida, agar bu raqib jamoa uchun zararli vaziyatni keltirib chiqarmasa.

Bundan oldin to'pni nazorat qilib turmagan jamoaga quyidagi hollarda old zonadan to'pni o'yinga kiritish imkoniyati berilishi kerak:

- Personalfol yoki qoidabuzarlik natijasida (shu jumladan, to'p autga chiqqanda).
- Baxsli to'p vaziyatida.

Jamoaga o'z old zonasida to'pni o'yinga kiritish chizig'idan to'pni o'yinga kiritish imkoniyati sportga xos bo'lmagan va diskvalifikatsiyaga sabab bo'ladigan fol sodir etilishi natijasida beriladi.

To'pni o'yindan, so'nggi jarima to'pini amalga oshirishda yoki uzatishda muvaffaqiyatsiz otish (shu jumladan, to'p xalqa va shit orasida qolib ketgan vaziyatlar) natijasida to'p xalqaga tegishidan keyin, to'p nazorati to'p xalqaga tekkadan oldin to'pni nazorat qilib turgan jamoaning o'zi tomonidan o'rnatiladi.

O'yin soati to'rtinchi chorakda yoki o'z orqa zonasida to'pga egalik qilish huquqiga ega jamoa tomonidan olingan taym-autdan keyingi overtaymda 2:00 daqiqa yoki undan kam vaqtni ko'rsatganda, ushbu jamoaning murabbiyi o'yinni jamoaning old yoki orqa zonasida o'yin to'xtatilgan joyga eng yaqin joydan to'pni o'yinga kiritish chizig'idan otish yo'li bilan qayta boshlash kerakligini belgilashga haqli.

To'p jonsiz holatga o'tib, o'yin soati istalgan chorak yoki overtaymda to'xtatilganda va jamoalardan biri to'p ustidan yangi nazoratni o'rnatayotgan hamda o'yin soatida 14 soniyadan kam vaqt qolganda **o'chiradi**.

taymer signali o'yin soatini yoki o'yinni to'xtatmaydi va to'pning jonsiz bo'lishiga olib kelmaydi, jamoa to'pni nazorat qilib turgan vaziyatlar bundan mustasno.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Miradilov B.M., Karimov B.Z., Umbetova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (basketbol). // O'quv qo'llanma. T.: 2017. – 268 b.
2. Umbetova M. A., Kubeysinova U. T. Yosh basketbolchilarda kuch sifatini o'yin mashqlari yordamida rivojlantirish //International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 111-116.

3. Умбетова М. А. БАСКЕТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА МАШҒУЛОТ ВА МУСОБАҚА ЎЙИНЛАРИ ОЛДИДАН ЎТКАЗИЛАДИГАН АНЪАНАВИЙ МАЗМУНЛИ ЧИГИЛЁЗДИ МАШҚЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 38-39.
4. М.А. Umbetova. БОКСЧИЛАР О'QUV-MASHG'ULOT JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY- METODIK ASOSLARIGA BAG'ISHLANGAN I XALQARO ILMIY-AMALIY ONLAYN ANJUMAN TO'PLAMI// ANJUMAN TO'PLAM. - 2022. - B. 319-324.
5. www.basket.uz - O'zbekiston basketbol federatsiyasi portali